

MAMLAKAT IQTISODIYOTINING BARQAROR RIVOJLANISHIDA VAQF INSTITUTINING O‘RNI

Iskandarov Muxammadali Olimovich¹, Abdullayev Firuz Shuhratovich²

¹“TIQXMMI” MTU, “Iqtisodiyot” kafedrası o‘qituvchisi;

²Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511960>

Annotatsiya. Ushbu maqolada vaqf institutining zamonaviy iqtisodiy tizimdagi o‘rni va ahamiyati, xususan, O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan “Vaqf” xayriya jamoat fondi misolida tahlil qilinadi. Vaqf orqali ijtimoiy barqarorlik, bandlik, mahalliy iqtisodiy faollik va barqaror rivojlanish tamoyillarining qanday ta‘minlanayotgani yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Barqaror rivojlanish, vaqf, xayriya, iqtisodiy o‘shish.

Abstract. This article analyzes the role and importance of the waqf institution in the modern economic system, in particular, using the example of the charitable public foundation “Waqf” operating in Uzbekistan. It highlights how the waqf ensures social stability, employment, local economic activity, and the principles of sustainable development.

Keywords: Sustainable development, endowment, charity, economic growth.

Аннотация. В статье анализируется роль и значение института вакфа в современной экономической системе, в частности, на примере деятельности благотворительного общественного фонда «Вакф», действующего в Узбекистане. Освещено, как вакф обеспечивает социальную стабильность, занятость, местную экономическую активность, принципы устойчивого развития.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, эндаумент, благотворительность, экономический рост.

Kirish. Barqaror iqtisodiy rivojlanish - bu hozirgi va kelajak avlodlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda, shuningdek, atrof-muhit va tabiiy resurslarni hurmat qiladigan iqtisodiy taraqqiyotga yondashuv. Barqaror iqtisodiy rivojlanish iqtisodiy o‘shishni ijtimoiy tenglik va atrof-muhitni muhofaza qilish bilan muvozanatlashtirishga qaratilgan asosiy tamoyillar asosiga tayanadi.

Vaqf instituti islom iqtisodiyotining muhim tamoyillaridan biri bo‘lib, tarixan ijtimoiy adolat va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim vosita bo‘lib xizmat qilgan. Bugungi kunda ham u nafaqat diniy va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish, balki mamlakatimiz iqtisodiyotining muvozanatli va barqaror rivojlanishida muhim omillardan biri sifatida qaralmoqda. “O‘zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi “Vaqf” xayriya jamoat fondi 2024-yil davomida ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo‘llab-quvvatlash, diniy-ma‘rifiy sohani rivojlantirish va xayriya faoliyatini kengaytirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlarni amalga oshirdi. Fondning rasmiy hisobotiga ko‘ra, 2024-yilda amalga oshirilgan xayriya ishlari miqdori 2023-yilga nisbatan 138 foizga oshdi.”

Materiallar va usullar

Vaqf Islom iqtisodiy tizimning intrumentlaridan biri bo‘lib iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Vaqf institutining jamiyat barqarorligini ta‘minlashda, boyliklarni adolatli taqsimlashda muhim o‘rni bor. Shuningdek, vaqf tizimi mamlakat moliya manba‘larini shakllantirishga katta hissa qo‘shadi. Vaqf – jamiyatni o‘shish va farovonlikka olib

boradigan iqtisodiy kuchga ega bo‘lgan ijtimoiy moliya tizimi hisoblanadi

Ushbu maqolani yozishdan maqsad Vaqfning ijtimoiy, iqtisodiy jihatlarini yoritib berishdan iborat. Maqsadimiz vaqf tizimni o‘z mamlakatimiz iqtisodiyoti rivojlanishida o‘rni va ahamiyatini tahlil qilish va uning mumkin bo‘lgan afzalliklari va muammolarini baholashdan iborat. Maqolada analitik, deduksiya, induksiya hamda statistik tahlil usullardan foydalanilgan.

Natijalar va Munozaralar

Iqtisodiy o‘shish - yalpi ichki mahsulot (YaIM) ma‘lum vaqt oralig‘ida o‘shib borishi. Barqaror o‘shish boshqa iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarmasdan o‘shish sur‘atlarini saqlab qolishni anglatadi. Quyida iqtisodiy barqarorlikning uchta asosiy jihati tavsiflangan:

1. Barqaror iqtisodiy rivojlanishning ijtimoiy jihatlar - tenglik, ijtimoiy adolat, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va fuqarolar ishtiroki masalalarini o‘z ichiga oladi.

2. Barqaror iqtisodiy rivojlanishning ekologik jihatlar - tabiiy muhitimizni muhofaza qilish va boshqarish bilan bog‘liq. Bular biologik xilma-xillikni va ekologik tizimlarni saqlash, suv, tuproq va havo kabi tabiiy resurslarni boshqarish va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashni o‘z ichiga oladi.

3. Barqaror iqtisodiy rivojlanishning iqtisodiy jihatlar kuchli, barqaror va adolatli iqtisodiyotlarni yaratish bilan bog‘liq.

“Vaqf - narsani Alloh mulki hisobida saqlashdir”. Ya‘ni, vaqf qilingan narsa vaqf qiluvchining mulkidan chiqadi va Alloh mulkiga aylanadi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh vaqfning ta‘rifini qo‘yidagicha keltirgan: “Vaqf” so‘zi lug‘atda “tutib turish” ma‘nosini anglatadi. Shariatda esa bir molning aslini ushlab turib, foydasini Allohga qurbat hosil qilish uchun sarflashga aytiladi. Vaqf qilish orqali bir narsadan keladigan foydani vaqfdan foydalanuvchilar uchun abadiylashtiriladi. Mazkur narsaning o‘zi ushlab turiladi, undan keladigan foyda esa, bardavom bo‘lib turadi. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasida vaqf haqida quyidagi ma‘lumotlar keltirilgan:

“Vaqf” so‘zi arabchadan olingan bo‘lib — musulmon mamlakatlarida davlat yoki ayrim shaxslar tomonidan diniy ehtiyoj yoki xayriya ishlari uchun ajratilgan mol-mulk. Vaqfnoma orqali rasmiylashtiriladi. Yer-suv, uy-joy, maktab, masjid, shifoxona va boshqalar vaqf mulki bo‘lishi mumkin. O‘z mulkini vaqfga topshirgan shaxs mazkur mulkka nisbatan egalik huquqini yo‘qotadi. Lekin uning o‘zi yoki oila a‘zolari yoxud uchinchi bir shaxs vaqf mulkidan vaqfnomada qayd etilgan maqsadlarda foydalanilayotganligini aniqlash uchun vaqf mulkini boshqarish huquqini saqlab qolishi mumkin. O‘z mulkini vaqf mulki sifatida topshirgan shaxsning farzandlari yoki boshqa avlodlari mazkur vaqf mulkidan keladigan daromadlardan nafaqa olib turishi mumkin. Vaqf mulkini shariat qonuni bo‘yicha davlat boshlig‘i yoki qozi nazorat qiladi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan, vaqf - bu pul va boshqa resurslarni hozirgi foydalanishdan olib qo‘yish va ularni samarali va odamlar yoki butun jamiyat tomonidan kelajakda iste‘mol qilish uchun daromad keltirish imkoniyatiga ega bo‘lgan aktivlarga aylantirish jarayonidir. Natijada, vaqf tejash va sarmoya kiritishning o‘ziga xos birikmasidir. U iste‘moldan ba‘zi resurslarni olib tashlash va ularni ishlab chiqarish aktivlari sifatida qayta ishlatish orqali ishlaydi, bu esa iqtisodiyotning kapital to‘planishini oshiradi.

Vaqfda abadiylik tamoyiliga ko‘ra, vaqf mulkini hech qanday shaklda sotish yoki tasarruf etish mumkin emas. U abadiy vaqf domenida qolishi kerak. Agar yangi vaqf bo‘lsa, u ushbu domenga qo‘shiladi. Shuning uchun vaqf mol-mulki doimiy ravishda ko‘payib boradi va shu bilan birga, vaqf mulkini iste‘mol qilish taqiqlangani yoki ularni biron bir harakat yoki e‘tiborsizlik yoki huquqbuzarlik bilan bekor qilish taqiqlanganligi sababli kamayishi mumkin emas. Demak, vaqf

nafaqat sarmoya, balki yig'ma va ortib borayotgan sarmoyadir. Bu musulmon erlarining tarixiy rivojlanishi bilan tasdiqlanadi, bu erda vaqf mulklarining hajmi Turkiya, Marokash, Misr va Suriya kabi bir qancha mamlakatlarda qishloq xo'jaligi erlarining uchdan biridan ortig'ini tashkil qiladi. Demak, vaqf institutining dinamikligi va uning mexanizmi hozirgi davrda iqtisodiy taraqqiyotga muhim hissa qo'shishi mumkin. Qolaversa, vaqfning iqtisodiy taraqqiyotga qo'shgan hissasini, jumladan, quyidagicha izohlash mumkin (1-rasm).

1-rasm. Vaqfning iqtisodiy taraqqiyotga qo'shgan hissasi

1. Davlat xarajatlari va iqtisodiyotdagi ishtirokini qisqartirish. Aslini olganda, vaqf davlat daromadlari yoki xarajatlarning bir qismi emas, balki jamiyatdagi badavlat musulmon kishilar tomonidan jamoat manfaatlariga xizmat qilish va ularning farovonligini oshirish uchun ixtiyoriy ravishda beriladigan xayriyadir. Hukumat vaqf jamg'armasi hisobidan moliyalashtirilgach, dastlab davlat manfaatlarini uchun rejalashtirilgan byudjet va xarajatlarning katta qismini tejashi mumkin. Bu byudjet keyinchalik boshqa muhim rivojlanish tadbirlariga samarali yo'naltirilishi mumkin.

2. Defitsitni moliyalashtirishning oldini olish va foiz stavkasini pasaytirish. Cizakca (1998: 44) shuni takidlaydiki: vaqf tizimi davlat xarajatlari sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, byudjet taqchilligining qisqarishiga olib keladi, bu esa davlat qarzlariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va “ko'chma ta'sir” ni cheklaydi. Oxir-oqibat, bu xususiy investitsiyalar va o'sish uchun asosiy to'siq bo'lgan foiz stavkasining pasayishiga olib keladi.

3. Daromad va boylikni taqsimlashni tiklash. Iqtisodiyotda boylik va daromadlarning adolatli taqsimlanishiga erishishda vaqf instituti ham muhim o'rin tutadi. Nik Hassan (2008: 13) boylarning jamoat maqsadlari uchun ixtiyoriy hissalarini orqali vaqf boylikning taqsimlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, deb hisoblaydi. Bunday ixtiyoriy yondashuv

solliqlar va davlat mablag'lari hisobidan qayta taqsimlashdan ko'ra ancha yaxshi natija beradi, chunki solliqlar vositasi uni amalga oshirishda ko'proq xarajatlarga olib keladi.

4. Qashshoqlikka barham berish. Qashshoqlik va daromadlar tengsizligi har doim jamiyatlar duch keladigan eng muhim va doimiy muammolardan biri bo'lib kelgan. Qashshoqlik bilan bog'liq muammolarni hal qilishning oldini olishdan tortib davolash choralarigacha bo'lgan usullar mavjud. Sadek (2002) tomonidan ta'kidlanganidek, qashshoqlikni yumshatishning muhim yo'li bu o'z rolini o'ynagan va bu o'tkir muammolarni yengish uchun samarali vosita bo'lishi mumkin bo'lgan xayriyadir. Xayriya ko'p shakllarga ega, ammo uzoq davom etadigan xayriya shakli abadiylik xususiyatiga ega. Vaqf muassasasi islom tizimida ana shunday abadiy xayriyadir.

5. Iqtisodiy taraqqiyotni kuchaytirish. Umuman olganda, yaxshi boshqariladigan vaqf mulklari mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini oshiradi. Nik Hassan (2008) o'tmishda, xususan, Usmonli imperiyasi davrida vaqf va iqtisodning ijobiy yo'nalishda bog'langanligi tasdiqlanganini eslatdi. Vaqf instituti gullab-yashnagan sari mamlakat iqtisodiyoti ham rivojlanib bordi. Vaqf mulklarining hajmi qanchalik katta bo'lsa, xususiy sektorning ishtiroki ham shunchalik katta bo'ladi va iqtisodiyot shunchalik ko'p rivojlanadi. Iqtisodiyotda xususiy sektorning faol ishtiroki bilan milliy iqtisodiy taraqqiyot o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjud.

O'zbekistonda Vaqf fondining amaliy faoliyati 2024-yilda “Vaqf” xayriya jamoat fondi tomonidan amalga oshirilgan ishlar ushbu institutning iqtisodiyotdagi real rolini yaqqol ko'rsatadi.

Asosiy yo'nalishlar va natijalar:

- **Ijtimoiy yordam:** 11 230 ta oilaga zarur mahsulotlar tarqatildi, 292 ta oilaga tikuv mashinalari topshirildi.
- **Uy-joy bilan ta'minlash:** 65 ta muhtoj oila bepul uy-joy bilan ta'minlandi.
- **Bandlik:** Tikuv sexlari, qandolat sexlari va o'quv markazlari orqali 150 dan ortiq ish o'rni yaratildi.
- **Tibbiy xizmatlar:** 1 621 nafar fuqaroga bepul tibbiy yordam ko'rsatildi.
- **Ta'lim:** 1 500 nafarga yaqin yoshlar va 370 nafar beva ayol kasb-hunarga o'rgatildi.

Xulosa Vaqf instituti O'zbekistonda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ijtimoiy himoyani kuchaytirish va mahalliy iqtisodiy faollikni oshirishda muhim vositaga aylanmoqda. U orqali aholining ijtimoiy zaif qatlamlari qo'llab-quvvatlanadi, bandlik kengayadi va barqaror rivojlanish uchun zamin yaratiladi. Shu bilan birqatorda Davlat xarajatlarini qisqartirishga imkon beradi. Shu bois, vaqf tizimini iqtisodiy siyosatning ajralmas qismi sifatida rivojlantirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

REFERENCES

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Hadis va Hayot”. Toshkent. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi, 2011. J: 11. B: 282
2. Paulina Nowakowska, Sustainable economic development: analysing the relevance of theory and the integration of social, environmental and economic objectives, ZARZĄDZANIE INNOWACYJNE W GOSPODARCE I BIZNESIE NR 2(37)/2023. Pp. 107-108.
3. Monzer Kahf, Financing the development a waqf property, prepared for the Seminar on Development of Awaqf, IRTI, Kuala Lumpur, Malaysia, March 2-4, 1998. P 8.
4. Budiman, Mochammad Arif, Politeknik Negeri Banjarmasin, The Significance of Waqf for Economic Development, Munich Personal RePEc Archive, 1 June 2014. Pp 4-5.
5. <https://vaqf.uz>
6. <https://yuz.uz>